

TALABALARNING GURUHDAGI STATUSIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI

Haydarova Sarvinoz Saydullayevna
 Termiz davlat universiteti o'qituvchisi
 E-mail: hsarvinoz52@gmail.com
 Tel: +994278903

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20743860>

Annotatsiya: Maqolada talabalarning guruhda o'z o'rni va mavqeini topish uchun oilaviy munosabatlar o'rni. Oilani shaxsning rivojlanishida psixik ta'sir ko'rsatishi, oilaviy munosabatlarda yoshlar shaxsini tarbiyalashning psixologik asoslari ilmiy yoritilgan.

Kalit so'zlar: mavqey, status, talaba yoshlar, psixik xususiyatlar, oilaviy munosabat.

Аннотация: В статье раскрывается роль семейных отношений для поиска студентами своего места и положения в группе, психологическое влияние семьи на развитие личности, психологические основы воспитания личности молодых людей в семье. отношения научно освещены.

Ключевые слова: положение, статус, студенческая молодежь, психические особенности, семейные отношения.

Abstract: In the article, the role of family relations for students to find their place and position in the group, the psychological effect of the family on the development of the individual, the psychological foundations of the upbringing of the personality of young people in family relations are scientifically covered.

Key words: position, status, student youth, mental characteristics, family relationship.

Insonning shaxs sifatida tavsiflashning muhim lahzasi, uning dinamik xususiyatlari hisoblanib, jamiyatdagi statusi (iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, mafkuraviy, ya'ni uning jamiyatda egallagan o'mi) orqali ifodalanadi. Status negizida doimiy o'zaro aloqalar tizimi yotadi. Rolning ijtimoiy funksiyasi muayyan maqsadlarga va qadriyatlarga yo'nalganlik shaxsni faollashtiradi. Status, rol, qadriyatga yo'nalganlik shaxs xususiyatlarining birlamchilarini tashkil etadi va uning tuzilishida asos bo'lib xizmat qiladi. Shaxsning ta'rifi xulq motivasiyasi xususiyati va ijtimoiy fe'l-atvor tuzilishini belgilab, uning tarkibidan ikkilamchi alomatlar sifatida joy egallaydi. Shaxsning birlamchi va ikkilamchi sifatlarining o'zaro ta'sirini birlashtiruvchi yuksak samara tarzida inson xarakteri va mayllari yuzaga keladi. Talabaning shaxs xislatlarini rivojlantiruvchi asosiy shakl — uning jamiyatdagi hayot yo'li va ijtimoiy tarjimai holi hisoblanadi. Individ, shaxs va subyekt taraqqiyotining tadqiqotida quyidagi holatlarga e'tibor qilishi zarur: — inson rivojining asosi hisoblangan omillar va shart-sharoitlar (ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, maikuraviy, pcdagogik va yashash muhiti omillari); — insoning o'ziga taalluqli, asosiy tavsiflar, uning ichki qonuniyatlari, mexanizmlari, evolyusiya bosqichi, barqarorlashuvi va evolyusiya; — inson yaxlit tuzilishning asosiy tarkiblari, ulaming o'zaro aloqalari, shaxsning tashqi ta'sirlarga javobi va munosabati, taraqqiyot jarayonida ulaming takomillashuvi kabilar. Uch xil xususiyatli tadqiqot dasturining tarkibiy qismlari insonning amaliy va nazariy faoliyatining mezonlari hisoblanadi. Chunki faoliyatda yashash muhiti tarixiy tajribani egallashda interiorizasiya va eksteriorizasiya amalga oshadi. Odamning maqsadga qaratilgan ijtimoiy foydali faoliyati prosessida hayotiy deb ataladigan mexanizmlari va ongli faoliyatining funksional sistemasi prosesslari yuzaga keladi. Ana shular tufayli odam

bilimlami, ko'nikma va malakalami, kishining sosial tajribalarini o'zlashtiribgina qolmay, balki, o'zining idroki, tafakkuri, xayoli, hissiyotlari va irodasini bir so'z bilan aytganda, voqelikka bo'lgan ongli munosabatini hamda o'z harakatlari va xulq-atvorining motivlarini tarkib toptiradi. Shaxsning barcha xususiyatlari, munosabatlari va xatti-harakatlari shaxsning hayoti faoliyatida ma'lum rolni bajaruvchi va har bin murakkab qurilmadan iborat bo'lgan hamda shartli ravishda to'rtta o'zaro mustahkam bog'langan funksional bosqichlarga birlashtiriladi: Birinchisi — boshqaruv tizimi; Ikkinchisi — stimullashtirish tizimi; Uchinchisi — stabilizatsiyalash tizimi; To'rtinchisi — indikatsiyalash tizimi. Shaxsning ana shu sosial ahamiyatga ega boigan barcha sifatleri ijtimoiy taraqqiyotning yuksak ongli faoliyatchisi sifatidagi shaxsning xulq-atvori va xatti-harakatlarini belgilaydi. Birinchi tizimning hosil bo'lishida analizatorlar o'rtasidagi doimiy tabiiy aloqani aks ettiruvchi filogenetik mexanizmlar katta rol o'ynaydi. Biroq, bu ilgari yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ontogenez prosessida filogenetik analizatorlar o'rtasidagi aloqa vaqtli aloqalar bilan organik jihatdan qo'shib keladilar. Bunda, mazkur tizimning ichida perseptiv tizimiga o'tib ketadigan yuksak darajada integratsiyalangan ma'lum ichki sensor komplekslami hosil qiladi. Bunday komplekslar qatoriga nutq, eshitish, ko'rish hamda sensomotor komplekslami kiritish mumkin. Mana shu komplekslarning hammasi odamning hayotfaoliyati jarayonida o'zaro bir-biri bilan doimiy aloqaga kirishib, sensor-perseptiv uyushishning yagona funksional dinamik tizimini yaratadi. Insonning sensor-perseptiv jihatlari doimo takomillashib boradi. Ikkinchi tizim barqaror psixik holatlami o'z ichiga oladi. Bu holatlar bolaning aniq maqsadni ko'zlovchi va foydali faoliyatning ongli subyekti sifatida bola boshlagan ilmlarining dastlabki yillaridayoq shakllana boshlaydi. Temperament, intellekt, bilim va munosabat ana shunday xususiyatlar jumlasiga kiradi. Uchinchi tizim — shaxsni arbob sifatida stabilizatsiyalash tizimidir. Yo'naltirilganlik, qobiliyat, mustaqillik va xarakter uning tarkibiy qismini tashkil etadi. Yo'naltirilganlik bilim, munosabatlarning hamda shaxsning xulq-atvori va xatti-harakatlarida ijtimoiy ahamiyat etakchilik qilgan motivlarning bir butun ekanligida o'z ifodasini topadi. Bu xususiyat odamning dunyoqarashi, qiziqishlari va ma'naviy ehtiyojlarida namoyon boiadi. Yo'naltirilganlik strukturasi g'oyaviy e'tiqod katta rol o'ynaydi. G'oyaviy e'tiqod — bu bilimning, o'sha shaxsga xos boigan intellektual, emosional va iroda sifatlarining sintezi, g'oyalar va xatti-harakatlar bir butunligining negizidir. To'rtinchi tizim o'z ichiga shunday xususiyatlar, munosabatlar va xatti-harakatlami oladiki, ularda real shaxslarning ijtimoiy „o'y fikrlari va his-tuyg'ulari“ aks ettiriladi. Ular bu shaxslarning siyosiy jihatdan ongli, ijtimoiy taraqqiyotning mas'ul arboblari sifatida xulq-atvorini belgilab beradi. Bunga gumanizm, kollektivizm, optimizm va mehnatsevarlik fazilatleri kiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Maxmudov I.I. "Boshqaruv psixologiyasi" o'quv qo'llanma. Mas'ul muharrir: AXolbekov. T. DJQA „Rahbar“ markazi; „YUNAKS-PRINT“ MChJ, 2006. 230-
2. Mayers D. Sosialnaya psixologiya / Perv.s angl. -SPb., „Piter“ , 1999. 688- s.
3. Akramova F.A. "Oilada sog'lom psixologik muhitni yaratishning ijtimoiy-psixologik asoslari". O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2014.
4. Karimova V. Oila himoyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi // HUQUQ BA BURCH. – №5. – Toshkent, 2007. – B. 31.
5. Qadirova A.T. O'smirlarda oilaviy nizolar to'g'risida ijtimoiy tasavvurlarning shakllanishi. Psixol. fan. nom. dis. – Toshkent: 2007. –B. 36.
6. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. – Toshkent, – B. 15